

O'RTA OSIYO FAYLASUF-OLIMLARINING YOSHLARNI KASBIY TARBIYASIGA OID QARASHLARI: RETROSPEKTIV TAHLIL

S. A. Raxmatova

Navoiy davlat pedagogika instituti.

O'zbekiston.

Markaziy Osiyo hududida birinchi Renessans X-XII asrlarda yuzaga keldi va buning natijasida Muhammad Al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Zamahshariy kabi buyuk allomalarning jahonshumul ilmiy kashfiyotlari dunyo tamadduni rivojiga beqiyos ta'sir ko'rsatdi.

Yurtimizda ikkinchi Uyg'onish davri, ya'ni ikkinchi Renessans XV asrda boshlandi. Bu davrda Qozizoda Rumi, Mirzo Ulug'bek, G'iyosiddin Koshiy, Ali Qushchi singari benazir olimlar, Lutfiy, Sakkokiy, Hofiz Xorazmiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo kabi mumtoz shoir va mutafakkirlar, Sharafiddin Ali Yazdiy, Mirxond va Xondamir kabi tarixchilar, Mahmud Muzahhib va Kamoliddin Behzod singari musavvirlar shuhrati dunyoga yoyildi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev g'urur bilan "Donishmand xalqimiz har ikki Renessans davrida ham jahonning eng ilg'or, taraqqiy etgan xalqlari qatorida bo'lgani barchamizga ulkan g'urur va iftixor bag'ishlaydi", - deb, dono va mehnatsevar xalqimizning jasoratiga alohida urg'u berganlar [9].

Yangi O'zbekistonda uchinchi Renessans poydevorini barpo etish uchun ilmfan, ta'lim-tarbiya va ma'naviyat sohalarida yirik islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bois O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11 avgustdagi "Kambag'al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4804-son qarori, 2021-yil 8-iyundagi "Ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5140-son qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 30-dekabrda "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11-sinflari o'quvchilarini kasb-hunarga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 792-son qarori mamlakatimizda mehnat bozorini isloh qilishning samarali mexanizmlarini joriy etish, kambag'al va ishsiz fuqarolarni kasb-hunarga o'qitish, ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish, umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarining qiziqish va qobiliyatlaridan kelib chiqib kasb-hunarga yo'naltirish masalalariga qaratilgan.

Ma'lumki, kasbiy faoliyat insonning aqliy qobiliyatlari, jismoniy imkoniyatlari, muayyan faoliyat sohasiga layoqati, qadriyatlar tizimi va qiziqishlari, manfaatlari va intilishlari bilan uzviy bog'liq kategoriyadir. Yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish xalqimizning azaliy an'alaridan bo'lib, buyuk allomalar – Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Alisher Navoiy, Ahmad Donish, Jaloliddin Davoniylar tomonidan yozilgan asarlarda kasb-hunar egallash – muqaddas va eng zarur amallardan biri ekanligi e'tirof qilingan.

Abu Nasr Forobiy kasb-hunar to'g'risida fikr bildirib, ta'lim – so'z va ko'nikmalar majmui, tarbiya – amaliy malakalardan iborat bo'lishini aytgan [4. 75-78-b.]. Amaliy fazilatlarni shakllantirish, kasb-hunarga o'rgatish va ularni bajarishga odatlantirishni ikki hil yo'l bilan hosil qilish mumkinligini ta'kidlagan:

1) qanotbaxsh va ilhomlantiruvchi so'zlar yordamida ko'nikmalar hosil qilinadi, so'ng malakalar vujudga keltiriladi. So'z vositasida g'ayratga, shijoatga intiladigan bunday odamlarni fazilat egasi qilish va san'at ahllariga aylantirish mumkin;

2) majbur etish usuli gapga ko'nmaydiganlarga nisbatan qo'llaniladi. Bunday odamlarni juz'iy san'atlarni egallashga majbur etmaslik kerak, chunki ular o'z istaklaricha so'z bilan g'ayratga kirmaydilar [5].

Farobiy kasb-hunar va san'atga qiziqishga yoshlarda muhim kasbiy sifatlarni shakllantiradigan tarbiyaviy jarayon sifatida qaraydi [6].

Abu Rayhon Beruniy kasblarni tavsiflar ekan, og'ir mehnat vakillari – binokor, ko'mir qazuvchi, hunarmand, fan sohiblari faoliyatini davlatning tayanchi, deb hisoblaydi. Ayniqsa, ilm ahli mehnatiga alohida e'tibor berish va ularga nisbatan xayrixoh bo'lish zarur, chunki ular – ma'rifat tarqatuvchilar, jamiyat ravnaqiga hissa qo'shuvchilar, - deb biladi. Konchilar, yer ostida gavhar izlovchilar va dehqonlarga amaldorlar g'amxo'r bo'lishlari hamda ular mehnatini rag'batlantirib borishlari kerakligiga ularga alohida urg'u beradi [8. 487-b].

Abu ali ibn Sino insonga yoshligidan biror kasb-hunarni o'rgatish lozimligini uqtiradi. Hunar bolada axloqiy va irodaviy xislatlarni tarkib topishida yordam beradi hamda sabr-toqat, chidamlilik, mehnatsevarlik, ishbilarmonlik, tadbirkorlik, zukkolik kabi insoniy sifatlarni tarbiyalaydi. [2. 9-b]. Bolada ilm-fanga yoki hunar egallashga intilish tarbiyalashga birinchi o'rinda o'qituvchi mas'ul ekanligini uqtiradi [1. 102-b].

Ma'lumki, mehnat sharoitidan kelib chiqib, har bir kasb-hunar mutaxassisida turli kasbiy-zarur sifatlarni shakllangan bo'lishini talab qiladi. Abu ali ibn Sino yoshlarga kasb-hunar o'rganishni tavsiya qilishda ularning mijozi (*temperamenti*)dan

kelib chiqish muhimligiga alohida e'tibor qaratgan. Chunki har bir inson faqat unga tegishli bo'lgan (*individual*) xususiyatlarga egadir [3].

Jaloliddin Davoniy yoshlarni kasb-hunar tanlashlarida ularning qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olish zarurligiga alohida e'tibor qaratgan. Buning boisi – har bir insonda muayyan kasbni muvaffaqiyatli egallashi uchun axamiyatli qobiliyat mavjud. Yoshlar o'zlaridagi ahamiyatli qobiliyatni shu kasbni egallashga qaratsalargina qisqa muddat ichida o'z kasbining ustasiga aylanishlari mumkin bo'ladi, deydi.

Davoniy xalq uchun foydali bo'lgan kasb-hunarlarini ularning mazmuni va mohiyatidan kelib chiqib quyidagicha guruhlaydi:

1. *olim va vazirlik kasbi - inson aqliga tegishli bo'lib, kishining ruhiy-ma'naviy quvvatiga bog'liq;*
2. *astronomiya, matematika, tibbiyot va geometriya fanlari bilan shug'ullanish – bu kasblar ta'lim-tarbiya natijasida vujudga keladi;*
3. *harbiylik, chegarachilik kasblari – kishidan shijoatkorlik, irodaviylik, botirlik, qat'iylik va jasurlik kabi fazilatlarini talab qiladi.*
4. *Davoniy kishilarni kasb-hunariga qarab tasniflaydi va ularni quyidagi toifalarga ajratadi:*
5. *qalam ahllari (olimlar, noiblar, munajjimlar, qozilar, muhandislar, musulmon qonunshunoslar);*
6. *jismoniy va ruhiy tayyorgarlik talab qilinadiganlar (harbiylar, chegarachilar, posbonlar, tansoqchilar);*
7. *savdogarlar va hunarmandlar;*
8. *dehqonlar va chorvadorlar [7. 40-41-b].*

Yusuf Xos Hojib insonning ulug'ligini uning aql-idroki, so'zlash qobiliyati, bilimi, uquvi bilan bir qatorda egallagan kasb-hunari ham belgilaydi. Shuning uchun yoshlarni hunar o'rganishi ularni go'zal va axloqli bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlaydi, deb xisoblaydi [10. 236-b].

Shunday qilib, o'rta asrlarda Sharq faylasuf-olimlarining diqqat-e'tibori markazidagi eng muhim masalalardan biri – yoshlarning kasb-hunar egallashi va kasbiy shakllanishi deb qaralgan. Ular kasb-hunarlarini mazmuni va mohiyatidan kelib chiqib tasniflaganlar. Har bir konkret kasb-hunarni mukammal egallashning muhim omillari – inson mijozni hamda mazkur kasbiy faoliyatga moyillik, qobiliyat va qiziqishning shakllanganligi, deb xisoblaganlar.

Xalqimizning ulug' allomalari va faylasuflarining yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirishga oid yillar davomida vaqt sinovidan o'tgan g'oya va dono fikrlari

bugungi kunda ham qimmatli bo‘lib, o‘quvchi-yoshlarni kasbiy tarbiyasida muhim o‘rin tutadi.

REFERENCES

1. Абу Али ибн Сина (Авиценна) Даниш-наме (перев. и предис. Богоутдинова А.М.) Изд.: Таджикгосиздат, 1957. -288 с.
2. Abu Ali ibn-Sino. Ta'lim va tarbiya haqida. –Т., 1967.
3. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. 1-jild. – Toshkent, 1994.
4. Abu Nasr Farobiy. Вахт-саodatga erishuv haqidagi risolalar. –Toshkent: «Fan», 1975.
5. Абу Наср Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата, 1976.
6. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. – Т.: А.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
7. Aliqulov H., Omonboeva R. Jomiy va Davoniy ta'lim–tarbiya haqida. –Toshkent: “O‘zbekiston”, 1981.
8. Беруний Абу Райхан. Памятники минувших поколений. – Т.: 1997.
9. Xalq so‘zi / On-line gazeta, 30 sentyabr 2020-yil.
10. Yusuf Xos Xojib. Qutadg‘u bilig (Saodatga yo‘llovchi bilim). Nashrga tayyorlovchi Q.Karimov. –Т.:Fan, 1971.